

Análisis estadístico neutrosófico sobre el diagnóstico de un Sistema de Control Interno en Inventarios. Caso de estudio: Distribuidora Mc mundo celular

Analysis statistical neutrosophic on the diagnosis of a System of Internal Control in Inventories. Case of study: Distribuidora Mc cellular world

Fanny Maricela Pozo Hernández¹, Jorge Hernán Almeida Blacio² and Oscar Rodrigo Aldaz Bombón³

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador, Santo Domingo. Ecuador. E-mail: us.fannypoza@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador, Santo Domingo. Ecuador. E-mail: us.jorgealmeida@uniandes.edu.ec

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador, Santo Domingo. Ecuador. E-mail: us.oscaraldaz@uniandes.edu.ec

Resumen. El presente artículo de investigación realiza un análisis neutrosófico de diagnóstico para conocer si las empresas dedicadas a la venta al por mayor de teléfonos y equipos de comunicación de Santo Domingo, legalmente constituidas en la superintendencia de compañías, Valores y Seguros aplican el sistema COSO con su marco conceptual como medida de control interno de sus inventarios y compararlos con la Distribuidora MC Mundo Celular. La metodología utilizada se basó mediante un paradigma mixto (cualitativo – cuantitativo) con tendencia cualitativa y un tipo de diseño no experimental de carácter transversal, aplicando la técnica documental sobre la información de las empresas y la encuesta a los representantes legales, se obtiene como resultado que todos los negocios desconocen la metodología del sistema COSO I y sus componentes como la inexistencia de un código de ética, la falta de evaluar los riesgos a sus objetivos, inexistencia de un manual de procedimientos, limitada comunicación e información y el escaso seguimiento a las funciones del personal, finalizando que la Distribuidora MC Mundo celular pese a no integrar a un organismo de control como los demás, cuenta con los mismos problemas sobre sus inventarios, concluyendo en el impacto que tienen los inventarios en las empresas comerciales sobre su liquidez por su inadecuado control.

Palabras clave: estadística neutrosófica, Control interno, inventario, negocios, COSO

Summary. The present investigation article carries out an analysis diagnosis neutrosophic to know if the companies dedicated for sale more big of telephones and teams of communication of Sacred Domingo, legally constituted in the superintendence of companies, Values and Insurance apply the system I SEW with its conceptual mark as measure of internal control of their inventories and to compare them with the Distribuidora MC Cellular World. The used methodology was based by means of a mixed paradigm (qualitative - quantitative) with qualitative tendency and a type of non experimental design of traverse character, applying the documental technique on the information of the companies and the survey to the legal representatives, it is obtained as a result that all the business ignore the methodology of the system I SEW I and their components as the nonexistence of an ethics code, the lack of evaluating the risks to their objectives, nonexistence of a manual of procedures, limited communication and information and the scarce pursuit to the personnel's functions, concluding that the Distribuidora MC cellular World in spite of not integrating to a control organism like the other ones, it has the same problems on their inventories, concluding in the impact that you/they have the inventories in the commercial companies about its liquidity for its inadequate control.

Words key: statistical neutrosophic, internal Control, inventory, business, I SEW

1 Introducción

En la actualidad la globalización de la economía, los grandes cambios tecnológicos en los procesos productivos, la evolución de los negocios, los avances en la productividad, la gestión y control de las actividades económicas-financieras; han incidido para que cada vez más exista una constante actualización de los modelos de gestión [1].

En lo que respecta a debilidades en la gestión de almacenes, afectan a la gestión de sistemas de inventario al no llevar un control y resguardo adecuado de los bienes. Asimismo, una ineficiente gestión de la información afectaría en términos del desconocimiento exacto de los niveles de inventarios en cualquier momento, información vital para planificar las compras, la manufactura y la distribución. [2]

El estudio del Control ha sido un gran reto no fácil de abordar por parte de las organizaciones. Desde épocas donde los comerciantes deseaban establecer y ejercer control sobre sus mercaderías y sobre sus ganancias, hasta hoy en tiempos modernos, los administradores se han enfrentado a preguntas tales como: ¿qué se mide?, ¿cómo se mide?, ¿cómo se controla?, ¿qué se controla?, ¿qué se mejora? Desde esas épocas y quizás mucho antes, el factor de riesgo ha sido siempre inherente a la concepción del ser humano y a la existencia de las organizaciones. Desde siempre el administrador ha tenido la visión, ha desarrollado y ha ejecutado el control. [3], [23], [24]

En forma análoga como un conductor de fórmula uno reacciona instintivamente ante una curva, el riesgo empresarial exige un tratamiento prioritario que le permita priorizar las deficiencias identificadas, con el propósito de ejercer previsiones o correcciones en los procesos que intervienen en el desarrollo operativo empresarial. [4]

Las PyMES se encuentran en un entorno de constante cambios y sumamente competitivo, el desarrollo de ventajas competitivas es vital para las empresas, sea familiar o no, el contar con una estructura organizativa; donde estén bien definidas sus políticas, métodos y procedimientos, les ayudara a crear acciones para generar mecanismos de prevención y de detección, en busca de una mejora continua en las áreas administrativas y contables para que la información sea confiable, esto permitirá credibilidad para encontrar créditos y financiamiento entre otras ventajas. [5]

Según establece la reforma, son calificados como microempresarios las personas naturales, sociedades y demás emprendedores que declaren ingresos brutos de hasta \$300.000 en el período fiscal y mantengan contratos laborales hasta con nueve trabajadores. Además, el Régimen Impositivo para Microempresarios (RIM) es obligatorio e influye en la declaración del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Consumos Especiales, en vista que se les da la potestad de escoger entre periodicidad mensual o semestral. [6]

Un adecuado sistema de control interno es parte importante de una entidad bien organizada, pues garantiza la salvaguarda de los bienes y hace confiable los registros y resultados de la contabilidad, que son indispensables para la buena marcha de cualquier entidad, grande o pequeña [7].

El control interno es un proceso llevado a cabo por las personas de una organización, diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad "razonable" para la consecución de sus objetivos. [8], [25], [26]

Para [9] un excelente sistema de control interno es aquel que no daña las conexiones empresa-clientes y mantiene, en un nivel de alta dignidad humana, las relaciones de dirigentes y subordinados. Su función es aplicable a todas las áreas de operación de los negocios y de su efectividad depende que la administración obtenga la información necesaria para seleccionar las alternativas que mejor convengan a los intereses de la entidad, por consiguiente, de acuerdo con la necesidad del negocio y la actividad, se debe tener en cuenta, según el país, sus políticas y leyes, qué modelo de control interno conviene aplicar. En tal sentido, se hará referencia a los más relevantes que existen internacionalmente. [10-28]

En concordancia con lo valorado con anterioridad se aprecia que esta temática ha sido sistematizada por varios autores antecedentes a este estudio. En los que se reconoce la actualidad y novedad de estos. Sin embargo, dentro de sus propuestas se puede observar el poco empleo de técnicas neutrosóficas para el diagnóstico de la problemática investigada. Es por ello que en el presente estudio se formula el siguiente objetivo: realizar un análisis estadístico neutrosófico del diagnóstico de un Sistema de Control Interno en Inventarios. Caso de estudio: Distribuidora "MC MUNDO CELULAR.

Se puede ver que el enfoque COSO puede ser utilizado, a través de una metodología de trabajo diseñada a tal efecto, como una poderosa herramienta de ayuda a la gestión organizacional, independientemente de si se trata de una empresa privada, un organismo público, una ONG o un programa social, una adecuada estructura de control basada en una concepción amplia, moderna e integral del control interno contribuye estratégica y operativamente al logro de los objetivos organizacionales. Es importante señalar que esta metodología puede adaptarse y ajustarse a distintos contextos institucionales y organizacionales. [11-29-30]

Según [10], los modelos COSO y COCO son los más adoptados en las empresas del continente americano.

Por su parte, [12], establece como el enfoque contemporáneo "Modelo COSO" no define al control interno como un plan; por lo contrario, lo presenta como un proceso, el cual es ejecutado por la junta directiva y por el resto del personal de una entidad. El mismo que consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la forma

cómo la administración maneja el ente, los cuales se clasifican como: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, supervisión y seguimiento.

Para [13-33-34] establecen que las empresas relacionadas en el presente artículo elaboren un código de ética que reglamente la conducta y el manejo del conflicto de intereses entre los empleados y que este sea socializado y puesto en disposición para el manejo de la convivencia.

De acuerdo con [14] la función de la evaluación de riesgos se basa en la descripción del proceso que sirve a los ejecutivos para identificar, analizar y administrar los riesgos de negocio que puede enfrentar una empresa y el resultado de ellos.

Según [15] las actividades de control constituyen las normas y procedimientos que constituyen las acciones necesarias para implementar las políticas que pretenden asegurar el cumplimiento de las directrices que la dirección ha establecido con el fin de controlar los riesgos.

La información y Comunicación “engloba el conjunto de procedimientos que, cuando se ejecutan, proporcionan información para la toma de decisiones con miras a un buen control de la organización. De esta forma se resalta el valor de la información más allá de su tradicional aspecto operativo, y se asume una orientación estratégica, a la que se integra la planificación, el diseño y la implantación de los sistemas de información. También se debe generar información relevante y comunicarla oportunamente, de tal manera que sea entendida para cumplir con sus responsabilidades. [15]

Los controles internos deben ser monitoreados constantemente para asegurar que el proceso se encuentra operando como se planeó y comprobar que son flexibles a los cambios de las situaciones que les dieron origen. El alcance y la frecuencia del monitoreo dependen de los riesgos que se pretenden detectar. Las actividades de monitoreo constante pueden estar inmersas en los procesos del negocio o a través de evaluaciones separadas de la operación, es decir, mediante auditoría interna o externa. [15-31-32-35-36-37]

Finalmente, de acuerdo con lo antes mencionado, se afirma que el sistema COSO es el punto de partida para importantes desarrollos en las áreas de control de los nuevos instrumentos financieros, gubernamental y sistemas de información.

El manejo de inventarios ha llegado a la cumbre de los problemas de la administración de empresas debido a que es un componente fundamental de la productividad. Si se mantienen inventarios demasiado altos, el costo podría llevar a una empresa a tener problemas de liquidez financiera, esto ocurre porque un inventario "parado" inmoviliza recursos que podrían ser mejor utilizados en funciones más productivas de la organización. [16]

Es indiscutible la importancia que tiene el control de inventarios como cuenta primordial de cualquier tipo de empresa comercial, puesto que la rotación de estos se convierte en dinero en efectivo de una manera inmediata, una vez que se ha concretado la venta de este. [17]

El problema de la gestión empresarial hoy en día no es solo comprender la necesidad de cambio, sino cómo hacerlo realidad de manera que logre los objetivos mediante el diseño de estrategias. En este sentido, el control de gestión de las empresas debe conducir a componentes operativos que les permitan alcanzar sus objetivos estratégicos para poder sobrevivir en esta situación, se ven obligadas a formalizar el proceso de planificación y control de todas sus operaciones.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2022, en la ciudad de Santo Domingo existen 8.338 establecimientos dedicadas al comercio generando una plaza de trabajo de 17.107 personas, siendo la actividad que otorga mayor empleabilidad al cantón. [6]

Teniendo esto en cuenta, el presente artículo de investigación realiza un diagnóstico para conocer si las empresas dedicadas a la venta al por mayor de teléfonos y equipos de comunicación de Santo Domingo, legalmente constituidas en la superintendencia de compañías, Valores y Seguros aplican el sistema COSO con su marco conceptual que permita lograr los objetivos propuestos y compararlos con la Distribuidora MC Mundo Celular.

2 Material y métodos

La metodología utilizada se basó mediante un paradigma mixto (cualitativo – cuantitativo) con tendencia cualitativa y tipo de diseño no experimental de carácter transversal, por diagnosticar si las empresas estudiadas aplican el sistema COSO como medida de control interno de sus inventarios y compararlos con la empresa MC Mundo Celular.

Se desarrolló la investigación de acción donde se recopiló información para identificar los problemas que afectan a las empresas sobre sus inventarios y promover una idea de cambio a todos los negocios, para ello se estableció un alcance descriptivo por incorporar a los métodos empíricos como la observación y el análisis documental, donde se obtendrá información relevante sobre el manejo de los inventarios; así mismo el método inductivo deductivo, ya que, con la consulta en diferentes fuentes bibliográficas, se conoció una metodología apropiada como sistema de control interno, considerada como información primaria.

Como información secundaria se utilizó la técnica de la encuesta, guiada por su respectivo cuestionario con preguntas cerradas y de opción múltiple, como instrumento de evaluación aplicada a las empresas de Santo Domingo, con la finalidad de obtener información sobre la utilización del COSO para mejorar el control de sus inventarios.

La selección de las empresas (población) para el desarrollo del trabajo, se obtuvo del directorio de empresas en el portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, filtrado directamente por el cantón Santo Domingo, código CIU 4.0 – G.4652.02 correspondiente a la actividad económica objeto de estudio, obteniendo un total de siete empresas activas. En base a la facilidad y acceso de la información se aplicó un muestreo probabilístico por conveniencia, con la finalidad de identificar el objetivo de nuestro trabajo, en base a la información obtenida en el instrumento de investigación.

2.1 Población y muestra

Se empleó la estadística neutrosófica para el cálculo de la población. Como se conoce la población total calcula la mediante la siguiente expresión

p = proporción aproximada de la temática estudiada en la población de referencia q = proporción de la población de referencia que no presenta la temática en estudio ($1 - p$). El nivel de confianza deseado (Z). Indica el grado de confianza que se alcanzará el valor verdadero del parámetro en la población se encuentre en la muestra calculada. La precisión absoluta (d).

Es la amplitud deseada del intervalo de confianza a ambos lados del valor real de la diferencia entre las dos proporciones (en puntos porcentuales). N es tamaño de la población, aspectos sistematizados por autores como [18], [19], [20], [21].

En este caso se desea un nivel de confianza entre un 95 y 99%, $z=[1.645, 1.96]$, $d=[0.05, 0.1]$ y $p=[0.4, 0.44]$, $N=40$. El resultado al que denominamos muestra neutrosófica $n=[10.1, 30.6]$ indica que la muestra debe estar en valores entre 10 y 31 individuos.

Para el estudio se selecciona una representación de 10 trabajadores de las empresas antes mencionados y sus 5 gerentes. La misma fue seleccionada utilizando un muestreo aleatorio simple, particularmente la aleatorización por la técnica de tómbola.

3.2 Método estadístico neutrosófico

Para el análisis estadístico neutrosófico desarrollado se tuvo en cuenta el flujo de trabajo de tres actividades. El análisis estadístico basa su funcionamiento a partir un entorno neutrosófico para modelar la incertidumbre. El análisis se sustenta sobre un esquema estadístico neutrosófico que puede abordar criterios de diferente naturaleza en un entorno neutrosófico [22]. La figura 1 muestra un esquema con las actividades que fundamenta el análisis.

Figura 1. Método estadístico neutrosófico utilizado en la investigación

2.2 Método neutrosófico

Se emplea el método neutrosófico de investigación para tomar en consideración la contradicción e incertidumbre en las etiquetas lingüísticas, el empleo de la estadística neutrosófica para el manejo de la indeterminación en la muestra.

Parte 1. Informativa

Se realiza una investigación para conocer el diagnóstico de un Sistema de Control Interno en Inventarios en algunas empresas de Santo Domingo de los Tsáchilas. Por esta razón se le pide que responda esta encuesta con la mayor sinceridad posible. La misma es anónima, por lo que se le asegura total confidencialidad de la información brindada. Por su colaboración, se le anticipan las gracias.

Parte 2. Determinación del objetivo

El objetivo de la misma es: identificar la aplicación de técnicas del Sistema de Control Interno en Inventarios en las empresas seleccionadas.

Parte 3. Elaboración del cuestionario

Pregunta 1. Consideran ustedes que son importantes el control interno en los negocios

Pregunta 2. Aplican ustedes alguna metodología científica para el control interno en sus negocios

Pregunta 3. Cuentan ustedes con un código de ética

Pregunta 4. Evalúan ustedes los riesgos que pueden afectar al logro de los objetivos empresariales

Pregunta a trabajadores

Pregunta 1 Aplican ustedes algún contenido específico del control interno

Pregunta 2 Valoran ustedes dentro de sus acciones laborales los principales riesgos de la empresa

3 Resultados y discusión

Resultados obtenidos en los gerentes investigados

Pregunta 1. Consideran ustedes que es importante el control interno en los negocios

En relación con la importancia del control interno en los negocios, el 100% de los gerentes encuestados mencionaron la relevancia de este para el desarrollo de las actividades de las empresas, como se puede evidenciar en la figura 1.

Gráfica 1: Importancia de control interno

Fuente: “Encuesta realizada a los gerentes de las empresas de la ciudad de Santo Domingo”

Pregunta 2. Aplican ustedes alguna metodología científica para el control interno en sus negocios

Concerniente al conocimiento del sistema COSO, el 100% de los encuestados mencionaron que no aplican ninguna metodología científica para el control interno en sus negocios y afirman su desconocimiento del sistema de control interno COSO, como se puede evidenciar en la figura 2.

Gráfica 1: Utilización del Sistema COSO

Fuente: “Encuesta realizada a los gerentes de las empresas de la ciudad de Santo Domingo”

Pregunta 3. Cuentan ustedes con un código de ética

Con respecto al marco conceptual referente al ambiente de control, se constata que el 100% de los encuestados no cuentan con un código de ética que reglamente la conducta y el manejo de conflictos entre los empleados.

Gráfica 2: Componente de Ambiente de Control

Fuente: “Encuesta realizada a los gerentes de las empresas de la ciudad de Santo Domingo”

Pregunta 4. Evalúan ustedes los riesgos que pueden afectar al logro de los objetivos empresariales

Así mismo, el 100% de los encuestados manifiestan que no evalúan los riesgos que pueden afectar al logro de los objetivos empresariales en forma oportuna a los inventarios, como se demuestra en la figura 4.

Gráfica 3: Evaluación de riesgos

Fuente: “Encuesta realizada a los gerentes de las empresas de la ciudad de Santo Domingo”

Resultados de la encuesta a trabajadores seleccionados

Pregunta 1 Aplican ustedes algún contenido específico del control interno

Gráfica 5: Aplicación de algún contenido específico del control interno

Fuente: “Encuesta realizada a los trabajadores seleccionados de las empresas de la ciudad de Santo Domingo”

Los resultados de la gráfica 5 evidencian que la mayoría de los trabajadores seleccionados para aplicar la encuesta manifestaron no aplicar ningún contenido específico del control interno. Esta opción fue seleccionada por 9 de ellos para un 90% del total. Solo 1 para un 1° manifestó si aplicar algunos contenidos del control interno en la empresa que labora.

Pregunta 2 Valoran ustedes dentro de sus acciones laborales los principales riesgos de la empresa

Gráfica 6: Identificación de algunos riesgos de la empresa

Fuente: “Encuesta realizada a los trabajadores seleccionados de las empresas de la ciudad de Santo Domingo”

En la gráfica 6 se muestran resultados parecidos a los obtenidos en la pregunta anterior, pues la mayoría de los encuestados manifestaron no valorar los principales riesgos de la empresa (8 para un 80%) y solo 2 para un 20% refirieron si realizarlo.

Discusión

Con los resultados alcanzados, se evidencia la importancia del control interno, la utilización del sistema COSO y cada uno de marco conceptual como es el ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y monitoreo, resaltando la afectación sobre la liquidez que tiene un elevado stock de inventarios en las empresas comerciales.

Todos los gerentes de las compañías consideran importante el control interno para el desarrollo de sus operaciones diarias, tal como lo señala [8], el control interno es un proceso llevado a cabo por las personas de una organización, diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad "razonable" para la consecución de sus objetivos.

Si bien es cierto [11], [27] señala que podemos ver que el enfoque COSO como una adecuada estructura de control basada en una concepción amplia, moderna e integral del control interno contribuyendo estratégica y operativamente al logro de los objetivos organizacionales, por ello, es fundamental que todas las compañías identifiquen al sistema COSO y sus componentes como un referente metodológico del control interno para promover en forma técnica el cumplimiento de los objetivos empresariales, ya que todos los gerentes desconocen el mismo, manejando de manera empírica los procesos internos de sus negocios.

Dentro del ambiente de control se puede establecer que los gerentes no cuentan ni con un código de ética que sirva de referencia y actuación de todo el personal, objetando lo mencionado por [13] donde menciona que se elabore un código de ética que reglamente la conducta y el manejo del conflicto de intereses entre los empleados y que este sea socializado y puesto en disposición para el manejo de la convivencia.

Así mismo, los gerentes no evalúan los riesgos en relación con sus objetivos, con la finalidad de eliminar brechas, mitigar riesgos que contribuyan al logro de las metas planteadas, contradiciendo lo que menciona [14], la función de la evaluación de riesgos se basa en la descripción del proceso que sirve a los ejecutivos para identificar, analizar y administrar los riesgos de negocio que puede enfrentar una empresa y el resultado de ellos.

En lo referente a las actividades de control, si bien es cierto las compañías no cuentan con un manual de procedimientos, ni documentos que permitan conocer al personal de bodega como debe realizar su trabajo y más bien realizan disposiciones verbales de acuerdo a los criterios de gerencia incumpliendo lo establecido por [15] las actividades de control constituyen las normas y procedimientos que constituyen las acciones necesarias para

implementar las políticas que pretenden asegurar el cumplimiento de las directrices que la dirección ha establecido con el fin de controlar los riesgos.

La comunicación interna de la empresa es regular, ya que únicamente se informa cuando existen un problema en la compañía, que para dar solución reúnen a todos los involucrados y generan una solución de momento refutando lo mencionado por [15] donde se debe generar información relevante y comunicarla oportunamente, de tal manera que sea entendida para cumplir con sus responsabilidades.

En las compañías pese a no existir una evaluación constante a las funciones del personal de bodega, la mayor parte realizan constataciones físicas de los inventarios en forma anual como medida de supervisión a los inventarios, coincidiendo parcialmente lo que menciona [15], los controles internos deben ser monitoreados constantemente para asegurar que el proceso se encuentra operando como se planeó y comprobar que son flexibles a los cambios de las situaciones que les dieron origen.

Es importante identificar el significado de los inventarios en las empresas comerciales, ya que, la mayoría de los gerentes no analizan que un alto stock de inventarios genera pérdida de liquidez a las empresas coincidiendo lo establecido por [16] donde establece Si se mantienen inventarios demasiado altos, el costo podría llevar a una empresa a tener problemas de liquidez financiera, esto ocurre porque un inventario "parado" inmoviliza recursos que podrían ser mejor utilizados en funciones más productivas de la organización y [17] la rotación de los inventarios se convierte de manera inmediata en efectivo, caracterizado por la venta.

Conclusión

El análisis de los referentes teóricos y metodológicos sobre la valoración Sistema de Control Interno en Inventarios, evidencia la existencia de diferentes fuentes bibliográficas de la temática, sin embargo se requiere de herramientas que desde la neutrosofía que permitan indagar a mayor profundidad las limitaciones y potencialidades de estas técnicas en el balance económico de las empresas.

La interpretación de los resultados ofrecen una validez a la investigación desarrollada, pues mediante el un análisis estadístico permite la identificación mediante el empleo de métodos de investigación Neutrosóficos las principales insuficiencias de esta temática que demanda de investigaciones de tipo experimenta que transformen esta situación.

Referencias

- [1] I Garrido, & M Cejas. La Gestión de inventarios como factor estratégico en la administración de empresas. Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales , 109-129. 2017
- [2] O Peña, & R Silva. Factores incidentes sobre la gestión de sistemas e inventario en organizaciones venezolanas. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 187-207. 2016
- [3] O Vásquez. Visión Integral del Control Interno. Redalyc.org, 1-15. 2016
- [4] O Aldaz, F Pozo, M Cabezas & J Almeida. La evaluación de control interno y la determinación de la prioridad de riesgos empresariales. Universidad y Sociedad, 166-171. 2021
- [5] D Pavon, L Villa, M Rueda & E Lomas. Control interno de inventario como recurso competitivo en una PyME de Guayaquil. Revista Venezolana de Gerencia, 860-870. 2019
- [6] Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 23 de Julio de 2022. INEC. Obtenido de Ecuador en cifras: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-nacional-economico>. 2022
- [7] G Capote. El control interno y el control. Economía y Desarrollo, 11-19. 2001
- [8] L Vega & A Nieves. Procedimiento para la Gestión de la Supervisión y Monitoreo del Control Interno. Redalyc.org, 1-18. 2016
- [9] T Alania, R Mora, & R Iglesias. Las normas de control interno y su influencia en la evaluación de las actividades en el área de abastecimiento en la Universidad Nacional Hermilio Valdizan – Huánuco periodo 2017.
- [10] N Quinaluisa, V Ponce, S Muñoz, X Ortega, & J Pérez. El control interno y sus herramientas de aplicación entre COSO y COCO. Cofin Habana, 268-283. 2018
- [11] J Laski . El control interno como estrategia de aprendizaje organizacional: el modelo COSO y sus alcances en América Latina. Obtenido de <https://gestionyestrategia.azc.uam.mx> 2022
- [12] R Estupiñán. Control interno y fraudes: Analisis de informe COSO I, II Y III. Bogota: Ecoe Ediciones. 2015
- [13] Guerrero, M., & Mangones, R. (2016). El ambiente de control como mecanismo fundamental en algunas organizaciones comerciales de Montería, Córdoba. Dictamen Libre, 31-39.
- [14] O Wittington & K Pany. Principios de auditoría. Mexico: McGraw-Hill. 2005
- [15] L Castañeda. Los sistemas de control interno en las Mipymes y su impacto en la efectividad empresarial. En Contexto Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad, 129-146. 2014

- [16] A Ortega, S Padilla, J Torres & A Ruz. Nivel de importancia del control interno de los inventarios dentro del marco conceptual de una empresa. *Unisimon*, 1-12. 2017
- [17] L Asencio, E Gonzalez & M Lozano. El inventario como determinante en la rentabilidad de las distribuidoras farmaceuticas. *Ciencias de la Administración y Economía*, 123-142. 2017
- [18] M. Leyva & F. Smarandache. "Neutrosofía: Nuevos avances en el tratamiento de la incertidumbre". Ed. *Infinite Study*.187, 2018.
- [19] F. Smarandache , M. A. Quiroz-Martínez, J. E. Ricardo, N. B. Hernández, y M. Y. Leyva Vázquez. «Application of neutrosophic offsets for digital image processing». *Investigacion Operacional* 41, no 5 603-11, 2020.
- [20] M. Leyva, P. E. Del Pozo Franco, y A. J. P. Palacio. «Neutrosophic DEMATEL in the Analysis of the Causal Factors of Youth Violence». *International Journal of Neutrosophic Science* 18, no3, 199-207. <https://doi.org/10.54216/IJNS.1803017>, 2022.
- [21] YM. Gordo Gómez, D M Ramírez Guerra, LA Zaldívar Castellanos, R. González Piña. Análisis del emprendimiento comunitario en las actividades físico-terapéuticas desde la Universidad. Empleo de una escala lingüística neutrosófica. *Neutrosophic Computing and Machine Learning*, Vol. 8, 2019.
- [22] R. G. Ortega, M. Rodríguez, M. L. Vázquez, and J. E. Ricardo, "Pestel analysis based on neutrosophic cognitive maps and neutrosophic numbers for the sinos river basin management," *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 26, no. 1, pp. 16, 2019.
- [23] Fernández, I. I. O., & Ricardo, J. E. "Atención a la diversidad como premisa de la formación del profesional en comunicación social". *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2018.
- [24] Falcón, V. V., Martínez, B. S., Ricardo, J. E., & Vázquez, M. Y. L. "Análisis del Ranking 2021 de universidades ecuatorianas del Times Higher Education con el Método Topsis". *Revista Conrado*, vol. 17 núm, S3 pp 70-78, 2021.
- [25] Vázquez, M. Y. L., Ricardo, J. E., & Hernández, N. B. "Investigación científica: perspectiva desde la neutrosofía y productividad". *Universidad y Sociedad*, vol. 14 núm. S5, pp 640-649, 2022.
- [26] Ricardo, J. E., Vázquez, M. Y. L., & Hernández, N. B. "Impacto de la investigación jurídica a los problemas sociales postpandemia en Ecuador". *Universidad y Sociedad*, vol. 14 núm. S5, pp 542-551, 2022.
- [27] Ricardo, J. E., Fernández, A. J. R., & Vázquez, M. Y. L. "Compensatory Fuzzy Logic with Single Valued Neutrosophic Numbers in the Analysis of University Strategic Management". *International Journal of Neutrosophic Science*, pp 151-159, 2022.
- [28] von Feigenblatt, O. F., & Linstroth, J. P. "Applied history and the teaching of leadership: a case for the use of historical case studies in leadership programs". *Universidad y Sociedad*, vol. 14 no. S3, pp 433-438, 2022.
- [29] von Feigenblatt, O. F. "Education, culture, and underdevelopment: Haiti's tragic failure". *Universidad y Sociedad*, vol. 14 no. 3, pp 604-611, 2022.
- [30] von Feigenblatt, O. F., Peña-Acuña, B., & Cardoso-Pulido, M. J. "Aprendizaje personalizado y education maker: Nuevos paradigmas didácticos y otras aproximaciones". *Ediciones Octaedro*, 2022.
- [31] Acuña, B. P., & Von Feigenblatt, O. F. "La lengua y la literatura en el aula del futuro enmarcado en el aprendizaje personalizado. In *Aprendizaje personalizado y education maker: Nuevos paradigmas didácticos y otras aproximaciones*" (pp. 13-24). *Ediciones Octaedro*, 2022.
- [32] von Feigenblatt, O. F., Calderon, R. D., & MacDonald, T. "The Case for an Eclectic and Flexible Leadership Research Agenda: Dealing with Social Justice and Diversity in the 21st Century Workplace". *Centro Sur*, vol. 6 no. 1, pp 130-142, 2022.
- [33] Macazana Fernández, D. M., Romero Diaz, A. D., Vargas Quispe, G., Sito Justiniano, L. M., & Salamanca Chura, E. C. "Procedimiento para la gestión de la internacionalización de la educación superior". *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*, 8(SPE2). 2021.
- [34] Almanza, E. C., Montoya, J. A. G., Montero, J. S. N., Quispe, G. V., & Fernández, D. M. M. "Estrategias metacognitivas en la comprensión lectora en estudiantes de la educación básica regular". *Revista Conrado*, vol 18 no 88, pp 308-317, 2022.
- [35] Quehwarucho, N. C., Justiniano, L. M. S., Valladares, J. P. E., Montero, J. S. N., & Fernández, D. M. M. "La técnica de mapas conceptuales en la comprensión lectora en estudiantes del V ciclo de la Educación Básica Regular". *Revista Conrado*, vol 18 no 88, pp 363-374. 2022.
- [36] Romero Díaz, A. D., Velásquez Tapullima, P. A., Yupanqui Cueva, I. M., Cjuro Tito, R. J., & Macazana Fernández, D. M. "Las técnicas gráfico-esquemáticas como estrategia metacognitiva y desempeño académico de los estudiantes de la Universidad Católica sede Sapientiae". *Revista Universidad y Sociedad*, vol 14 no 1, pp 53-70. 2022.

- [37] Yactayo, D. V. G., Pawelczyk, C. A. A., Cahuana, L. E. H., Vásquez, E. R. C., & Fernández, D. M. M. Gestión de recursos humanos del personal civil administrativo del departamento de Educación del Hospital Militar Central Lima, Perú. *Universidad y Sociedad*, vol 13 no S3, pp 346-355. 2021.

Recibido: Septiembre 20, 2022. **Aceptado:** Diciembre 03, 2022